

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ОБОБЩЕННО-ЛИЧНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ РУССКОГО И УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ.

Исмоилова Фарзона Бахтиёр кизы

Термезский государственный университет
Русский язык (лингвистика) 1 курс магистр
@ismoilovaf002@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6517214>

Аннотация: Данной статье рассматривается грамматический строй предложений в двух языках. Даются полные определения обобщенно-личных предложений. Сопоставляются грамматические признаки русского и узбекского языков.

Ключевые слова: Обобщенно-личные предложения, наклонения, персональное ограничение, простое предложение, предикат.

Обобщенно-личные предложения делятся на две группы с персональной ограниченностью действия одним лицом (Д.Н. Шмелев, В.В. Бабайцева), с более высокой степенью обобщения (А.А. Юдин, Э.Н. Осипова, П.А. Лекант). В современном русском языке выделяется несколько структурно-семантических типов обобщенно-личных предложений: 1) со сказуемым-глаголом 2-го лица единственного числа настоящего и будущего времени изъявительного наклонения. Боль есть представление о боли и к тому же без болезней не проживешь на этом свете - O'griq bu - kassalikni anglatuvchi tushuncha, kasalliksiz bu hayotda yashay olmaisan. (Чехов Палата № 6, 180), 2) с глаголом-сказуемым 2-го лица единственного и множественного числа повелительного наклонения: Знай больше, говори меньше - Kõr narsani bil, oz sõzlar. В таких предложениях выражается совет, пожелания, поучения, долженствование, возможность/ невозможность совершения действия; 3) с глаголом 1-го лица единственного и множественного числа настоящего/будущего времени; Чужую беду руками разведу, а к своей ума не приложу; 4) с глаголом-сказуемым в форме третьего лица множественного числа: После драки кулаками не машут.

Анализ научных работ, собственные наблюдения над природой обобщенно-личных предложений позволяют говорить о том, что обобщенно-личные предложения имеют особую синтаксическую организацию и характеризуются зависимостью от субмодальных значений предикативного компонента, но сама функция обобщения действия вытекает не из морфологической природы формы глагола, а из их употребления в составе условных, целевых и уступительных конструкций. Грамматическая семантика этого типа односоставных предложений опирается на синтаксическую организацию всего предложения. Главные члены обобщенно-личных предложений глаголы и другие части речи. Обобщенно-личные односоставные предложения подразделяются на 2

вида :1) главный член выражает субмодальные значения необходимости, возможности, желательности, целесообразности действия, 2) главный член выражается повелительной формой, не содержащей императивного значения. Обобщенность лица в обобщенно-личных предложениях обусловлена конструкцией самого предложения значением форм глагольного сказуемого, куда включаются лицо, наклонение и время .По структуре обобщенно-личные предложения односоставны .По личным формам глагольного сказуемого можно установить производителя действия — это второе лицо.

Боишься рыбы - не залезай в воду - Baliqdan qòrqsang- suvga tushma; Если хочешь порадовать своего гостя, уважай его ребенка- Mehmoningni xursand qilmoqchi bólsang, farzandini hurmat qil.

Существенную роль в грамматическом значении играет форма главного члена, не обозначающего действие конкретного слушателя или читателя : Если ты врага испугался, значит, ты врагу уже сдался- Agar dushmandan qòrqan bólsang, demak, unga yengilgan bólasan. Таким образом, вся совокупность семантических, стилистических и грамматических особенностей резко отличает обобщенно-личные предложения от внешне сходных предложений. В предложениях обобщенно-личных никогда не говорится о конкретных действиях слушающего, подчеркивается, что сообщаемые наблюдения касаются как бы любого человека, если они столкнутся с такой ситуацией . С этой семантической особенностью обобщенно-личных предложений связано их грамматическое отличие от определенно-личных не выражая отнесенность к конкретному лицу, глагольное сказуемое не допускает парадигматических изменений по лицам .Для обобщенно-личных предложений свойственна семантика объективной обусловленности, неизбежности, необходимости. Широкое отвлеченное значение имеют предложения со сказуемыми в повелительном наклонении при утрате побудительной семантики, совмещении с модальными значениями возможности, долженствования. Сказуемое обобщенно-личных предложений в узбекском языке выражается не только глаголами разных времен и наклонений, но и именными частями речи существительными, причастием .В этих случаях важную роль играют глагольные связки: Слепую прихоть подавляй - и будешь благороден! Калек, слепых не оскорбляй — и будешь благороден! - Ko'r injiqligini kòtar - olijanob bo'lasan. Cho'loq, ko'rni haqorat qilma - va olijanob bo'lasan. Эти конструкции передаются на русский язык при помощи предиката глагола повелительного наклонения.

Использованная литература:

1.Белошапкина В.А., Современный русский язык: Синтаксис. М: Высшая школа, 2017. - 248 с.

2. В.В. Бабайцева, Л.Ю. Максимов. Современный русский язык. В 3 ч. Часть 3. Синтаксис.
3. Ивич М., Оппозиция: «Односоставное предложение» - «Двусоставное предложение» // Филологические науки. 1965. - №4. - С. 181-184.

